

ISHNI SUDGA QADAR YURITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Suyunov Shaxzod Shovkatovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi o'qituvchisi

Panjieva Ruxsora Jamshid qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854749>

Mamlakatimizda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning bevosita rahnamoligida, ijtimoiy adolatli jamiyat va huquqiy-demokratik davlatni to'la shakllantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayondagi dasturi vazifalardan biri qonuniylikni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini qat'iy ta'minlash, har qanday ko'rinishdagi huquqiy-tartibotning buzilishini oldini olish, jinoyatchilikka barham berish hamda uni keltirib chiqaruvchi sabablar va imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf etish hisoblanadi. Shu sababli mamlakatimizda jinoyatchilikka qarshi kurash hamda uning oldini olish katta ijtimoiy masala sifatida qaralib, jinoyatchilikka kurashni kuchaytirish, buning uchun huquqiy asoslarni yaratish, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini yanada yaxshilashga qaratilgan siyosat izchillik bilan amalga oshirilmoqda¹. Bunda qonunchilikni takomillashtirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini tubdan yaxshilash, xalqimizning tinchligi va osoyiahtaligini hamda huquq-tartibotni muhofaza qilishda fuqarolarning faolligini oshirishga va o'rnini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ishni sudga qadar yuritish jinoyat protssesining eng asosiy bosqichi hisoblanib, ushbu jarayonda shaxsning aybli yoki aybsiz ekanligini tasdiqlovchi dalillar to'planadi va tekshiriladi. Ishni sudga qadar yuritish bosqichi tergovga qadar tekshiruv va tergov bosqichlariga bo'linadi. Tergov jarayoni dastlabki tergov va surishtiruv shaklida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protssesual kodeksiga muvofiq ishni sudga qadar yuritish bosqichida dalillarni to'plash va tekshirish majburiyatini surishtiruvchi, tergovchi va prokuror amalga oshiradi.

Dalillar tergov va sud harakatlarini yuritish: gumon qilinuvchini, ayblanuvchini, sudlanuvchini, guvohni, jabrlanuvchini, ekspertni so'roq qilish; yuzlashtirish; tanib olish uchun ko'rsatish; ko'rsatuvni hodisa ro'y bergan joyda tekshirish; olib qo'yish; tintuv; ko'zdan kechirish; guvohlantirish; murdani eksqumatsiya qilish; eksperiment o'tkazish; ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish uchun namunalar olish; ekspertiza va taftish tayinlash; taqdim etilgan ashyolar va

¹ Юлдашев Д. Х. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролигига мансубликни аниқлаш амалиёти натижалари таҳлили //Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясининг ахборотномаси. – 2021. – С. 38.

hujjatlarni qabul qilish; telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan soʻzlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, shuningdek tezkor-qidiruv tadbirlarini oʻtkazish yoʻli bilan toʻplanadi. Surishtiruvchi, tergovchi dalillar toʻplash jarayonida maʼlum texnik vositalardan foydalanadi va ulardan foydalanish jinoyat-protsessual kodeksi bilan tartibga solingan. Hozirgi globallashuv jarayonida axborot texnologiyalar kirib bormagan hudud, soha qolmadi. Bundan jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshiruvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham mustasno emas. Hozirgi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimining barcha sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanilib kelinmoqda².

Oʻzaro maʼlumot almashish, jinoyat sodir etgan shaxslarni roʻyxatga olish, ularning hisobini yuritish kabi jarayonlarda va tergov harakatalarini oʻtkazish va rasmiylashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda. Tergovga qadar tekshiruv, dastlabki tergov davomida axborot texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda. Jumladan tergovga qadar tekshiruv jarayonida hodisa sodir boʻlgan joyni koʻzdan kechirish va ayrim tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish davomida axborot texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda³. Hozirgi kunda surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida soʻroq qilish, yuzlashlashtirish, tanib olish uchun koʻrsatish tergov harakatlarini videokonferensaloqa rejimida oʻtkazilib kelinmoqda. Ushbu turdagi tergov harakatlarini videokonferensaloqa rejimida oʻtkazish jinoyat protsessi ishtirokchilari uchun bir qancha qulayliklar yaratmoqda.

Tergov harakatlarini videokonferensaloqa rejimida oʻtkazish tufayli jinoyat protsessi ishtirokchilarning vaqti tejalmoqda va sarf-xarajatlar kamaydi. Lekin ishni sudga qadar yuritish bosqichida axborot texnologiyalaridan foydalanish sohasida ham bir qancha muammo va kamchiliklar mavjud. Birgina videokonferensaloqa rejimida tergov harakatlarini oʻtkazishda ham muammolar mavjud. Binobarin videokonferensaloqa rejimida oʻtkazish uchun zarur texnik vositalar faqatgina viloyat ichki ishlar boshqarmalarida mavjud. Bundan tashqari videokonferensaloqa rejimi soʻroq, yuzlashtirish kabi tergov harakatlaridagi psixologik bogʻlanishni psixologik yaqinlikni taʼminlab bera olmaydi. Bu jarayonda psixologik yaqinlik mavjud boʻlmaydi.

² Юлдашев Д. Х. ўзбекистон республикасининг фуқаролигига мансубликни аниқлаш амалиёти натижалари таҳлили //Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – 2021. – С. 38.

³ Қўшбоқов, Ш., & Турниёзов, Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55

